

РОЛЬ И МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ НА УРОКАХ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ

А. Степанян¹, Х. Норжитова²

Аннотация:

В данной статье рассматриваются вопросы роли использования наглядных пособий на уроках французского языка в школах, который заключается в том, чтобы делать уроки более интересными, понятными и запоминающимися для учеников всех возрастов.

Ключевые слова: наглядные пособия, метод обучения, средства обучения, процесс обучения, наглядность

doi: <https://doi.org/10.2024/r43j8625>

Наглядность увеличивает эффективность обучения, помогает ученику усваивать язык более осмысленно и с большим интересом.

Умение хорошо излагать свой предмет, педагогическое мастерство учителя основаны на умении строить процесс обучения в соответствии с закономерностями этого процесса, с основными дидактическими принципами. Одним из таких принципов является принцип наглядности. Принцип наглядности можно рассматривается не как вспомогательный, а как один из основных принципов в обучении французскому языку. Потому что наглядность так же неотделима от обучения французскому языку, как язык неотделим от реальности.

В методике обучения языкам, наглядность создает условия для чувственного восприятия, привносит вторую действительность в учебно-воспитательный процесс. Закладывать и формировать лексические навыки у учащихся на уроках французского языка необходимо именно в начальной школе, что обеспечит эффективное обучение в старших классах. Эффективным средством формирования лексических навыков у учащихся школы является наглядность, так как у детей преобладает наглядно-образное мышление, и всю информацию дети воспринимают не только на слух, но преимущественно образно.

Значение наглядности характеризуется мобилизацией психической активности учащихся, вызыванием интереса к занятиям языком, расширением объема воспринимаемого материала, снижением утомления, тренированием творческого воображения, а также мобилизует волю, облегчает весь процесс обучения. Так что формирование лексических навыков у школьников на уроках французского языка является актуальной проблемой в настоящее время. В методике обучения французскому языку формирования лексических навыков важна и без овладения ею немислимо общение на языке.

¹ Степанян.А.А., СамГИИЯ

² Норжитова Х.Н., СамГИИЯ

Надо отметить, что эффективность обучения зависит от степени привлечения к восприятию всех органов чувств человека. Поэтому чем более разнообразны чувственные восприятия учебного материала, тем более прочно он усваивается. Эта закономерность нашла свое выражение в дидактическом принципе наглядности.

Методика использования наглядных пособий включает в себя разнообразные методы и техники. При этом, можно использовать карточки с изображениями, флэш-карты с фотографиями, мультимедийные презентации, и подписями на французском языке, игры с использованием наглядных пособий и т.д. При этом качестве наглядных пособий можно использовать аудио и видео материалы, презентации, анимации и другие интерактивные средства. Также важно учитывать индивидуальные особенности учеников и подбирать наглядные пособия в соответствии с их возрастом, уровнем знаний и интересами. Таким образом, использование наглядных пособий на уроках французского языка позволяет сделать обучение более эффективным и интересным для школьников.

Наглядность увеличивает эффективность обучения, помогает ученику усваивать язык более осмысленно и с большим интересом.

В обучении языку все виды наглядности можно отнести к двум основным:

- языковая наглядность.
- неязыковая наглядность.

Языковая наглядность включает в себя:

- коммуникативно-речевую наглядность – которая характеризуется наглядной демонстрацией коммуникативно-смысловой функции языкового явления в речи (устной и письменной).

- демонстрация языковых явлений в изолированном виде в устной или письменной форме.

- лингвистическая и грамматическая схема наглядности (схемы, таблицы, графики и другое).

К неязыковой наглядности относятся все способы предъявления экстралингвистических факторов окружающей действительности: естественная, изобразительная наглядность (картины, диафильмы, кинофильмы). В зависимости от вида анализатора можно различать следующие виды:

- слуховую.
- зрительную.
- двигательную-моторную

В практике обучения французскому языку в школах имеет место комбинирование различных видов наглядности. В зависимости от цели и методов использования наглядности можно говорить о следующих её функциях:

- презентация языкового материала (в связной речи или в изолированном виде).
- уточнение знания языкового явления.

Создание условий для естественного использования языка как средства обучения, для коммуникативного пользования языковым материалом в устной и письменной речи.

При использовании наглядных методов обучения необходимо соблюдать ряд условий:

- применяемая наглядность должна соответствовать возрасту учащихся;
- наглядность должна использоваться в меру и показывать ее следует постепенно и только в соответствующий момент урока;
- наблюдение должно быть организовано таким образом, чтобы все учащиеся могли хорошо видеть демонстрируемый предмет;
- необходимо четко выделять главное, существенное при показе иллюстраций;
- детально продумывать пояснения, даваемые в ходе демонстрации явлений;
- демонстрируемая наглядность должна быть точно согласована с содержанием материала;
- привлекать самих учеников к нахождению желаемой информации в наглядном пособии или демонстрационном устройстве.

В процессе обучения французскому языку используются различные виды наглядности, а также различные наглядные пособия. Важное место среди них занимает изобразительная наглядность, которая имеет целью дать отображение реального мира (фотографии, рисунки, картины). Учителя на уроке очень часто используют пособия этой группы. Их преимущество в том, что они могут заменить реальный предмет определенными изображениями, потому что показать реальный предмет на занятии часто бывает очень трудно или невозможно (крупные животные, исторические эпизоды). Эта группа наглядных пособий помогают формировать многообразие представлений о Вселенной, о различных сторонах жизни природы и человека.

На всех этапах процесса обучения используются наглядные пособия. Например, при объяснении нового материала, при выполнении домашних заданий, формировании умений и навыков, при закреплении знаний, при проверке усвоения учебного материала. Качество обучения зависит от правильного применения учителем наглядных пособий.

Анализ методической литературы по данному вопросу позволил выделить огромный комплекс наглядных пособий, рекомендуемых для использования в процессе обучения французскому языку. Это различные печатные, экранные, звуковые (аудитивные), экранно-звуковые (аудиовизуальные) средства и пособия. Существует большое количество методических рекомендаций по их использованию. Значительную часть учебного фонда по французскому языку составляют печатные пособия. Они просты в использовании (не требуют аппаратуры), обеспечивают длительное, практически не ограниченное во времени экспонирование того или иного материала, рассчитанного на зрительное восприятие.

Особенно интенсивно и продуктивно наглядность применяется при обучении звуковому составу и лексике французского языка. Умение хорошо излагать свой предмет, педагогическое мастерство учителя основаны на умении строить процесс обучения в соответствии с закономерностями этого процесса, с основными дидактическими принципами. Для усиления наглядности учителя стараются использовать технические средства обучения: магнитофоны, видеоманитофоны, телевизоры и другие аппараты и приборы.

И так, исходя из вышеизложенных можно сделать вывод, что наглядность играет очень важную роль в обучении французского языка. С ее помощью осуществляется закрепление и формирование грамматического материала. С помощью картинок решаются речевые проблемные задачи при

свободном говорении. Но самое главное, то, что при выполнении упражнений с применением наглядности ученики говорят и слушают не потому, что обязаны это делать, а им интересно решать подобные речевые задачи. Наглядность помогает учащимся усваивать языковой материал более осмысленно и с большим интересом. Кроме того, наглядность мобилизует психическую активность учащихся, вызывает интерес к занятиям французского языка, расширяет объем усваиваемого материала, снижает утомление, тренирует творческое воображение, мобилизует волю, облегчает весь процесс изучения французского языка.

Использование наглядности не исключает, а предполагает активную мыслительную деятельность учащихся, в основе которой лежит единство аналитической и синтетической форм мышления. Подобного рода символические наглядности помогают ребенку достаточно быстро вспомнить заученные фразы и небольшие предложения, способствуют формированию всех видов навыков, в том числе грамматических и использовать их в речи, что подтверждает важность использования наглядности в процессе обучения французскому языку.

Список использованной литературы:

- [1]. *Рогова Г.В., Рабинович Ф. М. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М.: Просвещение, 2008.*
- [2]. *Пассов Е.И. Основы методики обучения иностранным языкам. – М.: Просвещение, 2007.95 с.*
- [3]. *Страхов И. В. Воспитание внимания у школьников. М.: Валдос, 2009.*
- [4]. *Фридман, А. М. Наглядность и моделирование в обучении – М.: Знание, 2010. –80 с.*
- [5]. *Горбунькова Т.Ф., Грачева Н.П. Кабинет иностранного языка в школе. – М.: Просвещение, 2009.*
- [6]. *Денисова Л.Г. Лексика в курсе интенсивного обучения иностранному языку в старших классах средней школы. – М.: Просвещение, 2009.*